

01 B

SATIRA GRACIOSA.

LOS 28 MOTIVOS PARA NO CASARSE.

En que se avisa á todos los hombres los motivos que hay para no casarse, y lo que se pasa con las mugeres por los males que descubren.

PRIMERA PARTE.

Los que se quieren casar
piensan que van á la gloria,
y no pasan dos semanas

que no pueden ver la novia.
Uno mala cara,
el otro suspira,

y eso especialmente
si falta la harina.
Ella le dice,
marcha á trabajar,
porque tú lo que haces
es comer y holgar.
Con estas razones
el diablo le atiza,
y á la pobrecilla
le da una paliza.

Al burro del aceitero,
señores, yo lo comparo,
al hombre que en estos tiempos
pretendiere ser casado.
Por la mañanita
al instante marcha
con el azadon,
la alforgilla o hacha;
y á la noche viene,
el pobrete helado,
torna esa peseta
que hoy he ganado.
Ella le responde
con notable calma:
Jesus, este niño
me ha estragado el alma.
Pues comprate carne,
y hazte un pucherito;
y ella se lo come,
trabaje el burrico.
Y si la muger es mala,
gran trabajo tiene el hombre,
siempre andará sin un cuarto,
sin camisa y sin calzones.
Hay mugeres que

son tan retrecheras,
que ellas se regalan
bien de todas veras:
comen buena carne,
compran buenas ropas,
y al pobre marido
le atascan de sopas.
Esto es lo que hacen
aquestas taimadas,
y al pobre marido
le hartan de habas;
y estas las guisan
con poca limpieza,
pues darlas á menudo
jabon de Palencia.

Ya viene el marido á casa,
y la dice á su muger:
dime, ven acá muchacha,
¿qué tenemos que comer?
Hombre, no tenemos
cosa de provecho,
como ya era tarde
unas sopas te he hecho:
y él como un bobo
muy bien se ha reido,
y la longaniza
ella se se ha comido,
las magras y el lomo,
tambien las morcillas,
y así se regalan
aquestas chiquillas.
Y así, amigos míos,
echarlos el lazo,
y si en él cayeran,
darlas garrotazo.

FIN.

SEGUNDA PARTE.

*En que se sigue el mismo asunto y los chistes de esta
Sátira.*

Siestas tienen madre ó padre
dentro del mismo lugar,
si hay alguna quimerilla
luego se van á llorar.
Jesus, madre mia,
quién lo hubiera sabido!
cuándo entre sus garras
me hubiera cogido!
y si hemos reñido
por nuestras cosillas,
madre, bien calientes
traigo las costillas.
La madre responde
una cosa fija,
tú te lo has querido:
pásatelo hij;
de estas ocasiones
no te coja en susto,
que he de remediarte,
tú hiciste tu gusto.
Ya encuentra la suegra al yerno
y le dice con placer,
¿por qué por cosa tan poca
castigas á tu muger?
Anda, vil sugeto,
di ¿cómo hacer eso?
le diré al alcalde
que te meta preso.

¡Jesus, y que cosas!
el diablo se alegra;
lindamente riñen
el yerno y la suegra.
Entre madre é hija
quierenle arañar,
y el pobre solo hace
sufrir y callar.

Señores, el jornalero
cuando no hay que trabajar,
en el tiempo del invierno,
ya no tiene que jamar.
A su muger dice:
márchate al mercado:
venderás la saya
y traerás un trago.
Ella le responde,
como muy aguda:
vende tú la capa,
no ande yo desnuda.
En esta pendencia,
ninguno lo note,
empieza á dar vueltas
el señor Garrote.

Hay hombres que se levantan
con una pasión muy tierna,
y á las nueve de la mañana
se meten en la taberna.

Ya viene la noche,
como es regular,
y á la muger dice
dame de cenar;
y ella le responde
soberbia contra él:
vete de ahí, mal hombre,
¿me has dado con qué?
En esta pendencia,
á la pobrecilla
del primer trompazo
fuera una costilla.
De aqui se originaa
toditos los daños,
y el pobre á presidio
le echan por diez años.
El aplauso finquito
yo se lo tengo que dar,
de la sal el taleguillo
muy caro le ha de costar.
Digo, señores,
en casos prolijos,
si Dios les regala
con bastantes hijos:
uno le pide medias,
el otro zapatos,

y todo se vuelve
dos mil malos ratos.
la otra el pañuelo,
jubon y basquiña,
¡Jesus y que maja
quiera andar la niña!
Y si esto es casarse,
cásese el demonio,
que no hay mejor dia,
que el que uno es novio.
En aquesta satirilla,
señores, yo considero,
que no hallo mejor vida
que cuando está uno soltero.
No tiene cuidados,
ni ningun afan,
ni tampoco hijos
que le pidan pan.
A ustedes encargo
con gran disimulo,
fuera de mugeres,
puntapie en el culo.
Mirad que las coplas
que aqui se han cantado,
al pie de la letra
todo está pasando.

FIN.